

Sienten viljelyllä lisätuloja metsänomistajille

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Metsä on pitkän aikavälin sijoitus ja metsänomistaja joutuu odottamaan vuosia ennen kuin hänen sijoituksena tuottaa hakkuutuloja. Aktiivinen arvosienten kasvatus joko pölkyissä tai elävissä puissa voi auttaa metsänomistajia saamaan lisätuloja metsästään. Lisäksi elävissä puissa kasvatettavat sienet toimivat myös ekologisena metsänhoitokeinona. Ensiharvennuksen myötä saatava tulo on pientä, muutaman euron luokkaa puuta kohden, kun taas pakurilla ympätyn koivun tuotto voi olla jopa 100 euroa. Lisäksi sientenkasvatus lisää ekotehokkuutta, ruoan tuotanto puuntuotannon ohessa tehostaa maankäyttöä.

Arvosienten kasvattamiseen metsässä on monia eri tapoja. Pölkyissä kasvatettavia lajeja ovat esimerkiksi siitake, osterivinokas ja lakkakääpä. Ne kasvavat koivupölkyissä, mutta myös leppä-, tammi- tai haapapölkyt käyvät. Sieniä voidaan kasvattaa halkaisijaltaan pienissä pölkyissä (n. 10 cm), jotka leikataan metrin pätkiksi ja pinotaan. Pölkyihin porataan reikiä, joihin rihmasto ympätään. Sen jälkeen reiät suojataan puutarhavahalla, jotta muut sienet, homeet tai kuivuus eivät pääse vahingoittamaan kasvustoa. On tärkeää pitää pölkyt kosteina, jotta rihmastot eivät rappeudu tai kuole. Pölky voi tuottaa satoa 3-4 vuotta. Siitake ja osterivinokas ovat ruokasieniä, lakkakäävällä on puolestaan terveysvaikutuksia.

Pakuria, jolla on myös terveysvaikutuksia, kasvatetaan elävissä koivuissa. Ensimmäinen sato voidaan korjata 5-6 vuoden kuluttua ympäämisestä ja puusta voi saada vielä kaksi lisäsatoa. Lopuksi puu kaadetaan ja voidaan myydä joko klapeiksi tai kuiduksi.

Lisätietoja:

AFINET Factsheet:

https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/20190325_-_factsheet_02_-_web.pdf

Michael den Herder
Mercedes Rois
European Forest Institute